

FIZALIS O'SIMLIGINING DORIVOR HUSUSIYATLARI

Sayfiyeva S.S.
Tursunova S.Z.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi e-mail:
solikhazamonova@gmail.com, tel: (97)754-27-29.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742351>

Dolzarbligi. Fizalis (Physalis), — ituzumdoshlar oilasiga mansub bir yoki ko'p yillik o'simliklar turkumi. Fizalis bir qancha foydali xususiyatlarga ega. Uning mevalari kaliy va natriyga boy, bundan tashqari qon tarkibiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan glyukoza va insulin darajasini tartibga solish imkonini beradi. Shu bilan birga, kaliy ta'sirida qon tomirlarining lumeni kengayadi, yurakdagi yuk kamayadi va organizmning kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Physalis mevalari antioksidantlik xususiyatiga ega bo'lib, saratonga qarshi va antibakterial xususiyatlarga ega bo'lgan komponentlarni o'z ichiga oladi. Bunday dorivorlik xususiyatlariga ega bo'lishiga qaramasdan, bizning mintaqamizda bu dorivor o'simlikdan foydalanilmagan.

Tadqiqotning maqsadi: Fizalis (Physalis) o'simligidan ultratovush usuli yordamida ekstrakt ajratib olish.

Usul va uslublar: Eksplant sifatida Fizalisning yer ustki qismi ishlatildi. Dastlab Fizalisning yer ustki qismi tozalanib, salqin va soya joyda quritildi. Keyin 1-2 sm uzunlikda kesib olindi. So'ng qurigan fizalisning massasini tarozida o'lchab olindi. O'lchab olingan massani 70 % li etil spirti bilan ultratovush usuli yordamida ekstraktsiya qilib olindi. Ekstraktsiya jarayoni 1:10 nisbatda olib borildi (100 gr fizalisning yer ustki qismiga 1litr 70%li etil spirti). Ekstraktsiya jarayoni ultratovush uskunasi dastlabki bosqichda 15 minut 22°C da keyingi bosqichlarda 20 minutdan 22°C da amalga oshirildi.

Natijalar: Ekstrakt tarkibni tahlil qilish natijasida yigirma yetti elementni aniqlash va kontsentratsiyasini tahlil qilish imkonini berdi. Natijaga ko'ra ekstrakt tarkibida K (5,52%); Fe (0,50%) Se (0,0042%) Ca (2,15%); Mg (0,75%) Zn (0,0075%) borligi aniqlandi.

Xulosalar: Fizalis (Physalis) o'simligining dorivor xususiyatlar ko'pligi va ko'plab kasalliklarda qo'llanilishi o'rganildi. Bu o'simlikdan O'zbekistonda ham ko'plab foydalanish imkoniyati borligi aniqlandi.